

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ И ФОБИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Мамаюсупова Ирода Хамидовна

Кокандский государственный университет, старший преподаватель
кафедры психологии, к.п.с.н. (PhD)

E-mail: irodamamayusupova7777@gmail.com

Тел.: +998 91 140-42-47

Холмирзаева Мохинабону Бекмирза кизи

Кокандский государственный университет, направление «Дошкольное
образование», 2-курс, группа 06-24

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21192070>

Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности страхов и фобий у детей дошкольного возраста, их природа, причины и возрастная динамика. Целью исследования являлось выявление наиболее распространённых видов страхов у детей 4–6 лет и факторов, влияющих на их выраженность. В исследовании приняли участие 40 детей и их родители; использовались анкетирование по адаптированному перечню страхов, наблюдение и проективный рисуночный метод «Нарисуй свой страх». Результаты показали, что наиболее выраженными являются страх медицинских процедур, страх темноты и одиночества, а также страх воображаемых существ, при этом выраженность страхов связана с особенностями детско-родительских отношений и стилем реагирования взрослых на детские переживания. Разработаны рекомендации по психологической профилактике и коррекции страхов.

Ключевые слова: страхи, фобии, дети дошкольного возраста, тревожность, детско-родительские отношения, психопрофилактика.

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda qo'rquv va fobiyalarning psixologik xususiyatlari, ularning tabiati, sabablari va yosh dinamikasi ko'rib chiqilgan. Tadqiqotning maqsadi 4–6 yoshli bolalarda eng ko'p uchraydigan qo'rquv turlarini va ularning namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashdan iborat. Tadqiqotga 40 nafar bola va ularning ota-onalari jalb etildi. Natijalarga ko'ra, tibbiy muolajalardan qo'rqish, qorong'ilik va yolg'izlikdan qo'rqish hamda xayoliy mavjudotlardan qo'rqish eng ustuvor bo'lib chiqdi, bu esa ota-ona munosabati uslubi bilan bog'liqligi aniqlandi. Qo'rquvlarning oldini olish va korreksiya qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: qo'rquvlar, fobiyalar, maktabgacha yoshdagi bolalar, xavotirlanish, ota-ona munosabati, psixoprofilaktika.

Abstract. The article examines the psychological characteristics of fears and phobias in preschool-age children, their nature, causes, and age-related dynamics.

The study aimed to identify the most common types of fears among children aged 4–6 and the factors influencing their intensity. It involved 40 children and their parents, using a fear-checklist questionnaire, observation, and the projective drawing method «Draw your fear». Results showed that fear of medical procedures, fear of darkness and being alone, and fear of imaginary creatures were the most pronounced, with fear intensity linked to parent-child relationship style. Recommendations for the psychological prevention and correction of fears were developed.

Keywords: fears, phobias, preschool children, anxiety, parent-child relationships, psychoprophylaxis.

ВВЕДЕНИЕ

Страхи являются естественной и закономерной частью психического развития ребёнка: они выполняют защитную функцию, предупреждая об опасности и способствуя формированию осторожности. Вместе с тем в дошкольном возрасте, когда воображение развивается опережающими темпами, а способность к рациональной оценке ситуации ещё ограничена, страхи нередко приобретают выраженный, устойчивый и порой иррациональный характер, перерастая в отдельных случаях в фобии — стойкие, непропорциональные реальной опасности переживания.

Значимость своевременного изучения детских страхов обусловлена тем, что невыявленные страхи способны негативно влиять на эмоциональное благополучие ребёнка, качество сна и социальную активность, а в дальнейшем — на формирование тревожных черт личности. При этом реакция взрослых (высмеивание, игнорирование либо чрезмерная тревожность самих родителей) может как способствовать преодолению страха, так и закреплять его.

Целью исследования являлось выявление наиболее распространённых видов страхов у детей 4–6 лет и факторов, связанных с их выраженностью.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Одним из наиболее известных исследователей детских страхов является А. И. Захаров, разработавший подробную возрастную типологию страхов и показавший, что их содержание закономерно меняется с возрастом — от страха резких звуков и незнакомых лиц в раннем детстве до страха темноты, одиночества, сказочных персонажей и смерти в дошкольном возрасте. Дж. Боулби в рамках теории привязанности связывал страх разлуки с базовой потребностью ребёнка в безопасной связи со значимым взрослым, рассматривая его как нормативное

проявление здоровой привязанности при условии умеренной выраженности.

С. Рахман в своей трёхпутевой модели приобретения фобий выделил условно-рефлекторный путь, путь научения через наблюдение за реакциями значимых взрослых и путь передачи информации (в том числе пугающих рассказов), что имеет прямое отношение к формированию страхов в семейной и образовательной среде. Указанные модели в совокупности показывают, что страх ребёнка почти никогда не возникает в отрыве от окружающей его социальной среды.

В региональной литературе вопросы детских страхов рассматриваются преимущественно в общем контексте эмоционального развития, тогда как эмпирических данных о конкретных видах страхов и их связи с семейными факторами у детей дошкольного возраста пока недостаточно, что подтверждает актуальность настоящей работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено среди детей 4–6 лет, воспитанников дошкольного учреждения г. Коканда, при участии их родителей — всего 40 детей. Использовались: адаптированный опросник для родителей по перечню типичных детских страхов (по типу перечня А. И. Захарова); проективный рисуночный метод «Нарисуй свой страх» с последующей краткой беседой по рисунку; наблюдение за эмоциональными реакциями детей в группе. Выраженность каждого вида страха оценивалась по трёхуровневой шкале — часто выражен, умеренно выражен, не выражен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные данные позволили выявить наиболее распространённые виды страхов у детей дошкольного возраста (таблица 1).

Таблица 1

Выраженность отдельных видов страхов у детей дошкольного возраста (%)

Вид страха	Часто выражен (%)	Умеренно выражен (%)	Не выражен (%)
Страх темноты и одиночества в комнате	48	34	18
Страх воображаемых существ (монстры, персонажи)	41	37	22

Вид страха	Часто выражен (%)	Умеренно выражен (%)	Не выражен (%)
Страх животных	29	38	33
Страх разлуки с родителями	36	40	24
Страх медицинских процедур (уколы, врач)	52	31	17

Как видно из таблицы, наиболее выраженным оказался страх медицинских процедур (52%), что закономерно для дошкольного возраста и связано с ограниченной способностью ребёнка рационально оценивать степень болезненности и кратковременность процедуры. Также высокую выраженность показали страх темноты и одиночества (48%) и страх воображаемых существ (41%), что подтверждает ведущую роль развитого воображения в формировании страхов данного возраста. Страх животных оказался наименее выраженным из рассмотренных видов (29%).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты соответствуют возрастной типологии А. И. Захарова, согласно которой страхи, связанные с воображением (темнота, сказочные персонажи), характерны именно для дошкольного возраста и, как правило, ослабевают по мере развития способности к реалистичной оценке ситуации. Выраженность страха разлуки с родителями (36%) в целом согласуется с представлениями Дж. Боулби о его нормативном характере, однако беседы с родителями показали, что в отдельных случаях чрезмерная тревожность самих взрослых при расставании усиливала переживания ребёнка.

С точки зрения модели С. Рахмана, значительная доля страхов формируется через научение — наблюдение за реакциями взрослых или сверстников, а также через пугающие рассказы и медиаконтент. Это подчёркивает важность спокойной реакции взрослых на детские страхи как условия их своевременного преодоления, а не закрепления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование подтвердило, что страхи детей дошкольного возраста носят закономерный, возрастно-обусловленный характер, однако их выраженность и устойчивость во многом определяются реакцией взрослых и особенностями семейной среды.

Наиболее распространёнными оказались страхи медицинских процедур, темноты и одиночества, а также воображаемых существ.

На основе полученных данных разработаны рекомендации: 1) избегать высмеивания или обесценивания детских страхов; 2) использовать игровые и рисуночные методы для проработки страхов в спокойной обстановке; 3) заранее и в доступной форме готовить ребёнка к потенциально пугающим ситуациям (визит к врачу); 4) при выраженной и устойчивой фобической реакции своевременно обращаться к детскому психологу.

Список использованной литературы:

1. Xamidovna, Mamayusupova Iroda va Mamayusupova I.X. “T.Lirining so’rovnomasi” “Shaxslararo munosabatlar diagnostikasi” metodologiyasi asosida o’smirlar o’rtasidagi konfliktlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o’rganish”. Library Progress International 44.3 (2024): 16399-16407. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:4JMBOYKVnBMC
2. Mamayusupova, I. (2024). O'SGIRLARDA ZAMONAVIY IQTISODIYO'TI YO'LLARINI OLDINI O'LISH BO'YICHA PSIXOLOGIK MASLAHATLAR. Zamonaviy fan va tadqiqotlar , 3 (6). https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:R3hNpaxXUhUC
3. Mamayusupova I. TA'LIMNI TASHKILOT SHAKLLARI VA TURLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – Yo'q. 3. – 550-556-betlar. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:e5wmG9Sq2KIC
4. Mamayusupova, Iroda, Gulchehra Umurqulova, Dilrabo Abduxoliqova. “O'RTA TA'LIM MAKTABDA FIZIKA O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI”. Zamonaviy fan va tadqiqotlar 3.5 (2024): 851-856. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:TQgYirikUcIC
5. Mamayusupova I. X., Mirhayitova S. OILADA O 'SPIRIN YOSHLARGA BO 'LGAN NIZOLARNI KELIB CHIQISHINI OLDINI O'LISHDA PSIXOLOGIK MASLAXATLAR //Inter education & global study. – 2024. – №. 4 (2). – С. 479-486. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:_Qo2XoVZTnwC
6. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. “PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA TUSHUNCHASI”. Xalqaro ilmiy tadqiqotchilar jurnali (IJSR) INDEXING 5.2 (2024):

503-505.

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:HDshCWvjk bEC

7. Mamayusupova I., Umurqulova G., Abduxoliqova D. O'RTA TA'LIM MAKTABDA FIZIKA FANINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI //Zamonaviy fan va tadqiqotlar. – 2024. – T. 3. – Yo'q. 5. – 851-856-

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sZY1_zEAAAAJ&citation_for_view=sZY1_zEAAAAJ:3fE2CSJlrl

8. Мамаюсупова, И. Х. (2025). СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОДРОСТКОВ С ТРУДНЫМ ВОСПИТАНИЕМ. *Advances in Science and Education*, 1(11), 52-55.

<https://science-education.uz/index.php/journal/article/view/220>

9. Khamidovna, M. I. (2024). "T. Leary's Questionnaire" Diagnosis of Interpersonal Relationships" Study of the Socio-Psychological Characteristics of Conflicts among Adolescents Based on the Methodology. *Library of Progress-Library Science, Information Technology & Computer*, 44(3).

<https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&hl=ru&q=related:2ykgpys-FxsJ:scholar.google.com/>.